

КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ

Исмаилова Зухра Карабаевна

Professor of the National Research University» Tashkent Institute of irrigation and agricultural engineers» (Uzbekistan)

z.ismailova@tiame.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292995>

Аннотация. Мақолада педагог кадрларини касбий компетентлигини ривожлантиришининг назарий-методологик асосларига доир замонавий ёндашувлар, тамойиллар ва етакчи омилларни аниқлаштириши, таълимни модернизациялаш шароитида олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлиги мазмуни ва даражасига қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиши, акмеологик ва андрагогик ёндашувлар асосида раҳбар ва педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожлантиришининг ташкилий-бошқарув механизмларини такомиллаштиришни илмий-назарий жиҳатдан асослаш, педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожлантиришининг инновацион-интерактив технологияларга асосланган дидактик механизмларини такомиллаштириши ва амалиётга жорий этиши масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: касбий компетентлик, педагог кадрлар, методологик асос, акмеологик ва андрагогик ёндашув, инновация, интерактив технология, механизм, тамойиллар, педагог кадрлар, лойиҳалаштириши.

Аннотация. В статье приведены современные подходы к теоретико-методологическим основам развития профессиональной компетентности педагогических кадров, уточняются принципы и ведущие факторы, разрабатываются требования к содержанию и уровню профессиональной компетентности педагогических кадров высших учебных заведений в условиях модернизации образования, разрабатываются принципы повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров на основе акмеологического и андрагогического подходов. научно-теоретическое обоснование совершенствования организационно-управленческих механизмов развития, освещаются вопросы совершенствования и внедрения в практику дидактических механизмов развития профессиональной компетентности педагогических кадров, основанных на инновационное-интерактивных технологиях.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогические кадры, методологическая основа, акмеологический и андрагогический подход, инновация, интерактивная технология, механизм, принципы, педагогические кадры, дизайн.

Abstract. The article covers the issues of clarifying modern approaches, principles and leading factors to the theoretical and methodological foundations of the development of professional competence of pedagogical personnel, developing requirements for the content and level of professional competence of pedagogical personnel of higher educational institutions in the context of educational modernization, improving and introducing didactic mechanisms based on acmeological and andragogical approaches, scientific-theoretical

Keywords: professional competence, pedagogical personnel, methodological basis, acmeological and andragogical approach, innovation, interactive technology, mechanism, principles, pedagogical personnel, design.

Кириш. Жаҳонда кадрларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш орқали олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ва рақобатбардошлигини таъминлаш замонавий тенденциялардан бири ҳисобланади. БМТ Бош Ассамблеясининг 70 йиллик юбилей сессиясида қабул қилинган “Барқарор ривожланиш мақсадлари (SDGs)” ҳамда “Европа олий таълим макони” (ЕНЕА) концепциялари мазмунида “кадрларни тайёрлаш ва малакасини оширишда компетенцияларга асосланган таълим (competence-based learning) моделини жорий этиш, таълимни инсонпарварлаштириш асосида касбий малакаларни узлуксиз ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш” стратегик йўналишлардан бири сифатида белгиланди. Бу эса касбий компетенцияларни ривожлантиришнинг хорижий илғор тизимларини бошқарув ва таълим жараёнига интеграциялашувини таъминлайди.

Дунё таълим тизимида раҳбар ва педагог кадрларнинг универсал компетенцияларини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш, замонавий сифат менежменти тамойиллари асосида корпоратив таълим ва коучинг хизматларини кенгайтириш, кадрлар инновацион фаоллигини оширишнинг интеллектуал ахборот тизимларини яратиш, Форсайт методологияси асосида замонавий касбий компетенциялар тизимини прогнозлаштиришга қаратилган илмий изланишлар олиб борилмоқда. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрлари касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш борасидаги тадқиқотлар стратегияси кадрлар касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини акмеологик ва компетенциявий ёндашувлар асосида такомиллаштириш, касбий компетентликни ривожлантиришнинг инновацион фаолиятга йўналтирилган шакл ва методларини модернизациялаш, касбий-педагогик таълим мазмунини индивидуаллаштириш масалаларининг илмий-амалий ечимига қаратилган.

Мамлакатимизда олий таълим сифатини ошириш, кадрлар тайёрлаш тизимининг фан ва технологиялар тараққиётининг устувор йўналишлари билан интеграциялашувини таъминлаш жараёнларида педагог кадрлар касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш”¹ вазифалари белгиланган.

Замонавий шароитларда таълимнинг инсон капиталини, кадрларнинг ижтмоий-касбий компетентлигини ривожлантиришдаги ўрнининг ортиб бориши ўз навбатида қуйидаги омилларни аниқлаштиради:

- инсон капитали (мотивация, билим, тажриба ва қобилиятлар), касбий тайёргарлик сифатининг инновацион иқтисодиёт талабларига тўлақонли мос келмаслиги;
- янги иқтисодий шароитларда кадрларнинг касбий компетентлиги билан бирга ижтимоий-шахсий сифатларининг ривожлантиришга бўлган талабнинг ортиши;
- глобаллашув жараёнлари иқтисодиёт ва сиёсат билан бирга таълим, маданият, илми-фанни ҳам қамраб олаётганлиги, таълимнинг ривожланиш истиқболлари нафақат ягона европа худуди, балким глобал таълим интеграциясига йўналтирилаётганлиги, бу эса

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017. 6-сон, 70-модда.

ўз навбатида мутахассисларда мобиллик, креативлик, мустақил таълим, инновацияларга нисбатан очиқлик каби янги касбий компетенцияларнинг ривожланишига эҳтиёжнинг юзага келтираётганлиги;

- таълимда замонавий парадигмаларнинг шаклланиши, ахборотлашган жамият билимларни тайёр ҳолда узатишдан уни ўзлаштиришга нисбатан ички ҳоҳишни шакллантиришнинг самарали технологиясини яратиш, касбий таълим мазмуни ва методикасини ўзаро ҳамкорлик, лойиҳалар асосида ўқитиш, фан ва таълимдаги инновацияларнинг ўзаро интеграциясини таъминлаш, шахсга йўналтирилган ва компетенцияларга асосланган ўқитиш моделларини кенг жорий этиш.

2019 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш Стратегиясида ҳам ўқув-тарбия жараёнига янги таълим дастурларини, замонавий педагогик технологиялар ва smart-технологияларни жорий этиш орқали таълим муассасаларида ўқитиш сифатини янада яхшилаш (электрон модуллар ташкил этиш ва масофавий ўқитишни жорий этиш), тармоқ ва минтақавий иқтисодиёт сценарийлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш мақсадида инновацион фаолият ривожини прогнозлаштириш тизимининг алоҳида бўғини сифатида етакчи олий таълим муассасаларида форсайт марказларини ташкил этиш, олий таълим муассасасининг ички ва ташқи муҳитини илмий-технологик прогнозлаштиришни таъминлаш, уларнинг технологик ва инновацион муҳитини ва устувор инновацион йўналишларини ривожлантириш таълим тизимини такомиллаштириш ва инсон капиталини ривожлантиришнинг муҳим шарти эканлиги асосланган [1].

Бу эса ўз навбатида, таълим тизимида инновацияларни, шу жумладан ўқитишнинг замонавий, интерактив ва ижодий услубларини жорий этиш ва соҳага йўналтириш орқали таълим сифатини оширишга кўмаклашувчи инновацион ўқув дастурларини ишлаб чиқиш, олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнларини модернизациялашни талаб этади. Бизнинг фикримизча, таълимни модернизациялаш - таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, кадрлар тайёрлаш, малакасини ошириш мазмунини тубдан қайта кўриш, халқаро стандартлар даражасига мос олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш учун зарур шароитлар яратилишини таъминлаш, шунингдек фан ва технологиялар трансферига асосланган ҳолда таълим хизматларини диверсификациялашнинг инновацион тизимини яратишдир.

Тадқиқотчи Н. Муслимов ўз илмий изланишларида олий таълимни мазмунан модернизациялашда асосий қуйидаги вазифаларнинг бажарилишини назарда тутади [2]:

- таълим муассасаларида соғлом ижодий муҳитни яратиш, таълим ва тарбия жараёнига илғор инновацион, педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш орқали ўқитиш сифатини янги босқичга кўтариш, талаба-ёшларнинг дунёқараши, тафаккури, мустақил мушоҳада қилиш қобилиятларини ривожлантириш;

- иқтидорли талаба-ёшларнинг қобилияти ва истеъдодини аниқлаш, тарбиялаш, улар истеъдодини тўлақонли рўёбга чиқаришнинг ягона умумиллий тизимини шакллантириш, ўқув-тарбия жараёнини индивидуаллаштириш ва табақалаштириш илмий асосларини яратиш;

- ўқув режаларидаги турдош фанларни интеграциялаш орқали ўқув юкламалари кўлами ва ҳажмини мақбуллаштириш;

- педагогика соҳасидаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш, педагогик диагностика, талаба шахсига индивидуал ёндашишга доир тадқиқотларга кенг йўл очиш, уларни ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш механизмини жорий этиш ва ҳ.о.

Тадқиқотчи Б.Ходжаев эса илмий изланишларида таълимни модернизациялаш – бу давлатнинг таълим соҳасидаги сиёсати асосини ташкил этиб, ижтимоий ва умумхалқ вазифаси сифатида у яхлит таълим жараёнининг барча таркибий қисмларига ўзгартиришлар, янгиликлар киритилишидир. Модернизация жараёни давлат ва жамият, таълим олувчилар ва ўқитувчилар, ота-оналар ҳамда кенг жамоатчилик қизиқиши ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади, деб изоҳлайди[3].

Тадқиқотчи, П.Лутфуллаев ўзининг илмий изланишларида хорижий олий таълим муассасаларида сифат ва раобатбардошликни таъминлаш йўллари хусусида тўхталар экан, глобаллашувни олий таълимда тўхтовсиз ўзгариш ва ривожланишнинг маҳсули сифатида таъкидлайди, халқаролашувни эса жамият, сиёсат, иқтисод, меҳнат бозорининг глобаллашуви натижасида мавжуд бўладиган эҳтиёж ва талабларга жавоб бўлувчи ситематик ва кўллаб-қувватловчи ҳаракат сифатида тушунади[4].

Компетентликка йўналтирилган таълим америкалик тилшунос Н.Хомский (1965 йил, Массачусетс Университети) томонидан таклиф этилган бўлиб, тадқиқотчи тилни билиш ва компетенция тушунчаларини ажратиб, билиш деганда тил тизимини, компетенция деб эса тилдан аниқ ҳолатларда фойдалана билишни назарда тутди ва “компетенция” тушунчасини тил назарияси, трансформацион грамматикага тегишли тушунча сифатида таклиф этади[5].

Илмий тадқиқот методлари.

Юқорида келтирилган эмпирик таҳлиллардан хулоса қилишимиз мумкинки, касбий компетентлик – шахснинг хусусиятлари ва ҳолатининг мураккаб мажмуидир. У маълум соҳадаги билим, кўникма ва тажрибани мужассамлаштириш ҳисобланиб, инсонга муайян масалаларда фикр билдириш, маълум қарорларни ишлаб чиқишда иштирок этиш ёки ўзи қарор қабул қилиш имконини беради.

Кўриниб турибдики, касбий компетентликни ташкил этувчи икки муҳим жиҳат бу назарий ва амалий тайёргарлик даражаси бўлиб, мутахассиснинг касбий вазифаларни муваффақиятли бажарилишини таъминлайдиган билимлар йиғиндиси ва тажриба билан билан белгиланади.

Ўз-ўзидан кўриниб турибдики, педагог кадрларнинг касбий компетентлик даражасининг ривожланиши уларнинг олий таълим муассасасида олган таянч касбий тайёргарлиги негизида шаклланиб, бунда таълимнинг сифати, соҳага йўналтирилганлиги, ўзлаштирилган касбий компетенциялар ҳамда уларнинг реал касбий фаолият талаблари билан ўзаро алоқадорлиги ва узвийлиги зарурий шартлардан ҳисобланади.

Таҳлиллар асосида олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини лойиҳалаштириш жараёнларида касбий фаолият самарадорлигининг қуйидаги натижавий кўрсаткичлар, жараёнга хос кўрсаткичлар, касбий мулоқотнинг ривожланганлик кўрсаткичлари ва етук мутахассис шахсининг кўрсаткичларини эътиборга олиш мақсадга мувофиқ эканлиги тасдиқланди (6)

Келтирилган мазкур жиҳатлар асосида педагог кадрларнинг касбий компетентлигига қўйиладиган замонавий талаблар, илғор хорижий тажрибалар ва касбий компетентликни ривожлантиришнинг педагогик-психологик аспектлари ва шарт-шароитларини ўрганиш, шунингдек, олий таълим муассасаларининг мазкур жараёндаги имкониятлари диагностикаси хулосаларига таяниб, педагог кадрлар касбий

компетентлигини ривожлантириш қуйидаги даражаларда кечиши аниқланди: аксиологик-мотивацион, концептуал, технологик, рефлексив ва креатив даражалар.

Педагог кадрларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилувчи муҳим жиҳатлардан бири бу таълим мазмуни ва ахборот-методик таъминотнинг адаптивлигидир.

Адаптив ўқитиш технологиялари – катта ёшли таълим субъектларининг мақсадлари, қизиқишлари, ҳаётий тажрибасини эътиборга олувчи ўқитиш воситаари ҳисобланиб, шу билан бирга уларни таълим жарёнига ижодий ёндашишлари, модуллараро интеграция, ижтимоий тажрибага мослашиш, интеллектуаллик даражасидан келиб чиқувчи методик мослашувчанлик тамойлига асосланади. Бу технология қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ўқув материалининг амалий аҳамияти;
- фан, таълим ва технологиялар интеграциясига асосланган ёндашувларнинг берилиши;
- амалий таълим муҳити;
- тадқиқотларга йўналтирилган таълим;
- муаммоли баён, табақалаштирилган ўқув топшириқлари, тренинглар, лойиҳавий таълим ва бошқалар.

Шундай моделлардан бири “**Blended learning**” - аралаш таълим деб номланувчи ўқув тизими ҳисобланади. Аралаш таълим тизими – бу анъанавий таълим тизими билан масофавий таълим тизимининг уйғунлашиб кетган ҳолидир. Бунда масофавий таълим (e-learning) анъанавий таълим тизимини қўллаб қувватловчиси бўлиб хизмат қилади ва унинг имкониятини оширади.

Бўлажак мутахассиснинг касбий ва шахсий ривожланишида тренинглар катта имкониятларга эга.

Тренинг – (инглиз тилидан training-train –ўқитмоқ, тарбияламоқ) интерфаол машғулотларни амалга оширишнинг асосий шакли бўлиб, у ўрганилиши лозим бўлган назарий ғоя ва фикрларни амалий иш, машқлар давомида ўзлаштириш, мулоқот алмашиш имконини берувчи ташкилий тадбир ҳисобланади.

Педагог кадрларнинг касбий компетентлигини аниқлашда самарли методларидан яна бири бу SWOT-таҳлиллардир.

SWOT-таҳлил - мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўллари топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қилади. Бунда ҳар қандай ғоя, тажриба, вазият ёки жараён 4 йўналишда кўриб чиқилади: **strength** – кучли томонлари, **weakness** – заиф, кучсиз томонлари, **opportunitu** – имкониятлари, **tnreat** – тўсиқлар каби.

Ўқитишнинг олий таълим муассасаларида услубий фаолиятни ривожлантириш, талабаларнинг ўз-ўзини касбий ривожлантиришга бўлган эҳтиёжини қарор топтиришда – портфолиолар ҳам ижобий таъсир кучига эга.

Портфолио – (итал. portfolio-портфель, ингл.хужжатлар учун папка) таълимий ва касбий фаолият натижаларини аутентик баҳолашга хизмат қилувчи замонавий таълим технологияларидан ҳисобланади. Портфолио бўлажак мутахассиснинг ёки ўқитувчининг сараланган ўқув-методик ишлари, касбий-шахсий ютуқлари йиғиндиси сифатида акс этади.

Олий таълим муассасаларида таълимий фаолият учун: талабалар портфолиоси, битирувчи, докторант, тингловчи портфолиоси ва бошқ., педагогик фаолият учун ўқитувчи портфолиоси, раҳбар ходим портфолиоси каби турлардан фойдаланиш мумкин бўлади (7).

Юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда таъкидлаш мумкинки, олий таълим муассасалари ўқув жараёнига инновацион **таълим технологияларини** татбиқ этиш – бугунги кунда соҳа олдида турган муҳим вазифалардан саналиб, унда ўқув жараёнининг меъёрий, услубий, моддий-техник таъминоти, кадрлар салоҳияти ҳамда инновацияларни ўзлаштириш кўникмалари ва албатта талабаларнинг касбий билимларни эгаллашга бўлган билиш фаоллигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ.

Касбий таълим амалиётидаги инновацион ўқитиш методларининг самарали тури бу – интерфаол методлар ҳисобланади.

Интерфаол метод – таълим жараёнида ўқувчилар ҳамда ўқитувчи ўртасидаги ўзаро фаолликни ошириш орқали билимларни ўзлаштиришни фаоллаштириш, шахсий сифатларни ривожлантиришга хизмат қилади [8].

Интерфаол методларнинг педагогик-психологик асосини муаллифлар Ж.Ғ. Йўлдошев ва С.А.Усмоновлар қуйидаги назариялар билан боғлаб тадқиқ этадилар: конструктивизм назарияси (Дж.Дьюи), бола интеллектининг ривожланиши (Ж.Пиаже), энг яқин ривожланиш соҳаси (Л.С.Выготский), интеллектнинг кўп турлилиги (Г.Гарднер) ҳамда ўқув мақсадларининг таксономияси (Б.Блум).

Дарҳақиқат, интерфаол методларнинг қўлланилиши ўқув жараёнида таълим олувчининг билиш ва эмоционал соҳадаги кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантиришга ёрдам беради.

Интерфаол ўқитиш бу билиш фаолиятини ривожлантиришнинг махсус ташкилий шакли бўлиб, интерфаол ўқитиш жараёнида таълим олувчи ўқитишнинг объектидан ўзаро ҳамкорликнинг субъектига айланиши, ўқув жараёнида фаол иштирок этиши билан тавсифланади.

Ўқитишнинг интерфаол методлари ҳаётий вазиятларни моделлаштириш, ролли ўйинлардан фойдаланиш, муаммоларни ҳамкорликда ечишда кўриб чиқилади. Олиб борилган кузатиш хулосаларига асосланган ҳолда интерфаол ўқитиш методларининг қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида касбий компетентликни ривожлантириш жараёнида қуйидаги имкониятларга эгаллиги аниқланди (2-жадвал).

2- жадвал

Касбий компетентликни ривожлантиришда инновацион ўқитиш методларининг имкониятлари

Инновацион ўқитиш методлари ва технология-си	Касбий компетентликни ривожлантиришдаги ўрни	Ривожлантирувчи мақсади	Қўлланилиш тури ва шакли
“Ассесмент” методи	касбий билим, малака ва кўникмаларнинг ўзлаштириш мониторингини, касбий тайёргарликнинг шаклланиш динамикаси ва квалиметриясини аниқлаш имконини беради.	танқидий фикрлаш, анализ ва синтез, ижодкорлик кўникмалари, билиш фаоллиги, рефлексияни ривожлантиради.	Назарий, амалий ва семинар машғулотларида, тренинглари жараёнида, амалиётда фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
“Симуляция ёки ишбилармон	Касбий фаолиятга ижодий ёндашувни шакллантиришга, фаолиятли ёндашувни қарор	Билиш фаоллигини, педагогик импровизацияни,	Маъруза, амалий, семинар машғулотларида ва

ролли ўйин” методи	топтиришга ва психологик тайёргарликни оширишга ёрдам беради.	мулоқотчанлик ва гностик қобилиятларни ривожлантиради.	аралаш дарсларда, синфдан ташқари тарбиявий ишларни ташкил этишда тавсия этилади.
Кейс-стади” методи	тадқиқотчилик, креативлик, касбий билимларни мавҳум вазиятларнинг ечимини топиш орқали ўзлаштириш малакаларини шакллантиради.	Кузатувчанлик, адолатлилик, воқеликни тўғри идрок этиш ва ижодий ҳаёлни, когнитив малакаларни ривожлантиради.	Билимларни мустаҳкамлаш, назорат қилиш ва баҳолаш амалий, семинар ва мустақил таълимда фойдаланиш мумкин.
“Елпигич” технологияси	Қарама-қарши йўналишдаги муаммоларни ечимини топишда, мавзунинг илмий-назарий асосларини тушунишда, билимларни тартибга солишда ўқувчиларга ёрдам беради.	Таҳлилий-танқидий фикрлашни, илмий билиш фаоллигини, мавҳум тушунчаларни аниқлаштириш, ўзлаштиришни, диққат ва хотирани ривожлантиради.	Амалий, семинар ва лаборатория машғулотида кичик гуруҳларда, жуптликларда ва якка тартибда фойдаланиш мумкин.
“ПОПС- формула” методи	Таълим оловчиларда касбий билимларни ўзлаштиришнинг сифат самара-дорлигини оширишга, фаолият натижасини эркин муносабат билдириш орқали баҳолашга хизмат қилади.	танқидий фикрлаш кўникмаларини, машғулотлар жараёнидаги интерфаол муносабатни, касбий позицияни тўғри кўя билиш кўникмаларини ривожлантиради.	Амалий, семинар машғулотида, ҳамда, аралаш, мустаҳкамлаш, баҳолаш дарсларида гуруҳлардаги иш шаклида қўллаш мумкин.
“Лабиринт” технологияси	Касбий билимларни муаммоли масалалар, машқлар, вазиятлар таҳлилин касбий малакаларнинг шаклланишига ёрдам беради.	Мантикий фикрлаш, билиш фаоллиги, илмий-тадқиқотчилик кўникмаларини ривожлантиради.	Маъруза, амалий ва семинар машғулотида мустақил таълимда фойдаланиш тавсия этилади.
“Чархпалак” технология-си	мустақил фикрлашга, ўз-ўзини баҳолашга, ўзгалар фикрига ҳурмат билан қарашга, касбий-назарий билимларни мустаҳкамлашга ўргатади.	Тренинг жараёнида таълим оловчилар-даги мантикий фикрлаш, таққослаш, ижодий фаолият натижасини баҳолаш кўникмалари ривожланади.	Амалий, семинар, лаборатория машғулотида кичик гуруҳлардаги иш шаклларида фойдаланиш мумкин.
“SCORE” методи	Қатнашчиларни эркин ва мустақил фикрлашга, муаммоли вазиятларни тўғри ва мантикий боғлиқликда таҳлил этишга, ёки муаммога нисбатан аниқ хулоса ва муносабатларни шакллантиришга ўргатади.	Аналитик, когнитив ва танқидий тафаккурни, касбий-амалий кўникмаларни, мустақилликни ривожлантиради.	Амалий машғулотларда, умумлаштириш ва назорат дарсларида якка ва кичик гуруҳлардаги иш шаклида фойдаланиш мумкин.
“Зинама-зина” технологияси	мустақил, мантикий фикрлашга, изланишга, жамоага ўз таъсирини ўткази олишга, ташаббускорликка, ўргатади.	Муайян мавзу ёки тушунча юзасидан мантикий ва ижодий фикрлаш, конструктивлик қобилиятларини ҳамда хотирани ривожлантиради.	Маъруза семинар, амалий машғулотлар, кичик гуруҳлардаги иш шаклида фойдаланилади

Тажриба-синов ишлари:

Шубҳасиз, таълим сифатини ошириш ҳамда олий таълим муассасаларининг халқаро майдондаги рейтингини шакллантиришда раҳбар ва педагог кадрларнинг касбий компетентлигини баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш, бу борадаги мавжуд илғор хорижий

тажрибаларни эътиборга олиш, ҳамда мазкур мезонларнинг меҳнат бозорини тезкор ўзгарувчан шароитларига мослашувчанлигини таъминлаш зарур.

Мазкур устувор вазифалардан келиб чиқиб, тадқиқот доирасида олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини диагностик тизимини ишлаб чиқиш бўйича тажриба-синов ишлари амалга оширилди.

Тажриба-синов ишларидан кўзланган мақсад – таълим соҳалари бўйича малака талабларига мос ҳолда олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожланганлик даражасининг диагностик тизимини ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Маълумки, педагогик йўналишда олиб бориладиган илмий тадқиқотлар ўзининг ташкилий-методик асосларига таяниб, қуйидаги назарий-прогностик таҳлил босқич, лойиҳалаштириш босқичи, эҳтиёжларни ўрганиш, кириш, жараёндаги ва якуний натижалар таҳлили ва квалиметрик босқичларда лойиҳалаштирилади.

Мазкур технологик босқичларнинг ўзига хослиги ва уларнинг педагогик тажриба-синов ишларининг муваффақиятли ташкил этилишига таъсирини ўрганилиб, тадқиқотнинг экспериментал босқичи билан боғлиқ фаолиятнинг вазифалари қуйидагича белгиланди:

- педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мазмуни, сифати ва уларнинг тайёргарлиги ҳамда компетентлигига қўйиладиган малака талаблари классификациялаш асосида касбий компетентлик даражасини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар таркибини аниқлаш.

- педагог кадрлари касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнларига таъсир этувчи омилларни интерпритациялаш.

- педагог кадрлари касбий компетентлигини ривожланганлик даражаси индикаторларини белгилаш ва квалиметрик механизмларини танлаш.

- баҳолаш натижаларини таҳлил қилиш, умумлаштириш ва улар асосида хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш. Педагогик тажриба-синов ишларининг самарадорлиги унинг махсус дастур асосида олиб борилганлиги, ҳудудий танланма назоратнинг қўлланилиши, тегишли шарт-шароитнинг яратилганлиги ҳамда касбий компетентлик даражасини белгиловчи информацион ва аналитик мезонларнинг ишлаб чиқилиши ушбу жараённинг самарадорлигини таъминлади(3 -жадвал).

3-жадвал

Педагог кадрлари касбий компетентлигини баҳолаш мезонлари ва диагностик харитаси

Мезонлар	Кўрсаткичлар	Интеграл диагностик технологиялар
Информацион	Бошқарув ва педагогик фаолият соҳаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини билиш, ижтимоий фаоллик (К-1)	Тест, эссе, лойиҳа ишлари, ассессмент топшириқлари, тренинглар
	Касбий-бошқарув фаолиятига оид ахборотларни мустақил излаш, таҳлил қилиш, саралаш ва соҳага йўналтириш (К-2)	Ассессмент топшириқлари, очик дарслар таҳлили асосидаги экспертлар баҳоси, синергетик таҳлил
	Бошқарув ва касбий вазифаларни ҳал этишда АК ва ПТ фойдаланиш (К-3)	Тест, ижодий топшириқлар, очик дарслар таҳлили асосидаги экспертлар баҳоси, тренинглар

	Соҳага йўналтирилган хорижий тил кўникмаларининг ривожланганлиги (К-4)	Коммуникатив методлар, аутентик таҳлил
Аналитик	Касбий-бошқарувга доир вазифаларни тизимли таҳлил этиш асосида қарорлар қабул қилиш (К-5)	Вазиятли топшириқлар, интервью, кейс таҳлил, қарорлар шажараси
	Профил компетенцияларнинг ривожланганлиги, менежерлик кўникмаларига эгаллик (К-6)	Рефлексив технологиялар, тренинглар, SWOT таҳлил, лойиҳа иши тақдими, акмеограмма
	Ўзини ўзи шахсий ва касбий ривожлантириш, публикацион фаоллик (К-7)	Электрон портфолио натижалари асосидаги наукометрик ва библиометрик таҳлил, акмеограмма

Мазкур мезонларга мувофиқ олий таълим муассасалари педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожланганлик даражасини диагностик харитаси белгиланди. Мазкур диагностик харитада педагог кадрларнинг касбий компетентлик даражасига қўйиладиган талабларни ўзига акс эттирган бўлиб, у нафақат диагностик кўрсаткичлар рефлексиясини балки, қайта тайёрлаш ва малака ошириш дастурларининг самарадорлик даражасини аниқлашга ҳам хизмат қилди. Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожланганлик даражасини аниқлаш имконини берувчи компетенцияларнинг индикаторли тузилмаси мазмуни 3 -жадвалда ўз аксини топган (9).

Мазкур диагностик харита олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигининг ривожланганлигини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичларини белгилашда даражали ёндошувдан фойдаланилди. Яъни, педагог кадрлар касбий компетентлигини баҳолашда 100 баллик шкала бўйича адаптив, таянч. продуктив ва ижодий (креатив) даражалари белгиланди.

Тажриба-синовдан олинган сонли кўрсаткичларнинг ишончлиги ва илмий тадқиқотда илгари сурилган ғояларнинг ҳаққонийлигини аниқлаш учун олинган натижаларнинг самарадорлигини ва унинг тўғрилигини исбот қилиш ва математик статистик усулларида фойдаланилди. Тадқиқот муаммосининг амалий ҳолатини ўрганиш ва зарурий чора-тадбирлар йўналишини белгилаш мақсадида тажриба-синов ишлари тўрт босқичда амалга оширилди. Тажриба-синов ишлари 2022-202 йилларда олиб борилди ва унда олий таълим муассасаларининг педагог кадрлари иштирок этишди.

Тажриба-синов ишлари жараёнида раҳбар ва педагог кадрларнинг касбий компетентлик даражаси интеграл диагностик технологиялар воситасида баҳоланди.

Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожланганлик даражасини тажриба-синовгача бўлган ҳамда тажриба-синовдан кейинги ўзгаришларини статистик таҳлил қилиш мақсадида касбий компетентлик даражасининг динамик ўсиши ифодаловчи жадваллар ҳосил қилинди. Квалиметрик таҳлил натижалари асосида касбий

1-расм. Педагог кадрлар касбий компетентлигининг самарадорлик даражаси

компетентликни ривожлантиришнинг импакт кўрсаткичлари белгиланди. Импакт мониторинг – касбий компетентликни ривожлантириш натижаларининг фаолият самарадорлигига таъсирини ўрганиш, баҳолаш тизими саналади. Тадқиқотларимиз жараёнида компетенцияларни ривожланиш даражасининг касбий фаолият самарадорлигига таъсири импакт мониторинг асосида аниқланди.

Педагог кадрларнинг ўсиш кўрсаткич дигармамасига кўра тажриба бошида юқори даража 1,87% ни ташкил этган бўлса тажриба охирида 5,87% ни яъни 4 % га ўсганлигини, ўрта даражаси 7,58% ни ташкил этган бўлса тажриба охирида 14,84% ни яъни 7,25% га ўсганлигини, қўйи даражаси 23,97% ни ташкил этган бўлса тажриба охирида 31,29% ни яъни 7,32% га ўсганлигини, паст даражаси 66,58% ни ташкил этган бўлса тажриба охирида 47,84% ни яъни 18,74% га камайганлигини кўриш мумкин (1-расм).

Ушбу натижаларни статистик усуллар орқали таҳлил қилинди. Математик статистика усуллардан бири Фишер мезони орқали юқоридаги дастлабки ва якуний таҳлил жадвали ва диаграммалари маълумотларига кўра олинган натижалар таҳлил қилинди (9,10).

III. ТАКЛИФ ВА МУЛОҲАЗАЛАР. Тадқиқот ишида олий таълим муассасаси педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш муаммосини ўрганиш жараёнида асосий тушунчалар сифатида “касбий компетентлик” ва “касбий компетентликни ривожлантириш” тушунчалари мазмун-моҳияти таҳлил қилинди ва муаллифлик талқини нуқтаи-назаридан таъриф берилди. Олий таълим муассасаси раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлиги – таълимий, бошқарув ва тадқиқотчилик соҳасида самарали фаолият олиб бориши учун зарур бўладиган билим, кўникма ва малакаларга, шахсий-ижтимоий аҳамиятли сифатларга эга бўлиш, аниқ ва ноҳатти вазиятларда мустақил тўғри қарор қабул қила олиш, ўзини ўзи бошқариш ва ҳар бир ҳатти-ҳаракати учун масъулиятни ҳис этиш билан боғлиқ тайёргарлик даражасидир.

Педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш эса индивидуал эҳтиёжлар ва малака талаблари асосида касбий маҳорат даражаси ва сифатини оширишга қаратилган замонавий ёндашувлар, инновацион технологиялар, соҳага оид янги билим,

кўникма ва компетенцияларни ўзлаштириш асосидаги интеграциялашган жараён сифатида қаралди.

Илмий-педагогик таҳлиллар асосида биз томонимиздан раҳбар ва педагог кадрлар касбий компетентлиги қуйидаги йўналишлар бўйича классификацияланганлиги маълум бўлди (4 - жадвал).

4-жадвал.

Касбий компетентлик типологияси

Компетентлик тури	Мазмуни
Касбий фаолиятдаги компетентлик	Касбий фаолият соҳасининг талабларидан келиб чиқувчи махсус компетентлик (ўз ишини яхши билиш); технологик компетентлик; субъектив компетентлик; профессиологик компетентлик (касблар олами ҳақида маълумотга эга бўлиш); ҳуқуқий компетентлик; иқтисодий компетентлик ва бошқалар.
Касбий мулоқотдаги компетентлик	Педагогик фаолиятни самарали ташкил этиш билан боғлиқ коммуникатив ва мулоқотчанлик компетентлиги (ҳамкорлик қила олиш қобилияти); ижтимоий-перцептив компетентлик (бошқа кишиларни идрок қилишга қобилият); дифференциал-психологик компетентлик; диагностик компетентлик (бошқаларни ўрганиш қобилияти); ахлоқий компетентлик; эмпатив компетентлик; маданиятлараро, ижтимоий-маданий, гендер компетентлик (бошқа маданиятларга нисбатан бағрикенглик); низоли вазиятлардаги компетентлик ва бошқалар
Профил (махсус) компетентлик	Фаолият йўналиши, мутахассислик ва ихтисослик нуқтаи-назаридан амалий фаолиятни ташкил этишнинг психологик компетентлик (бошқа кишиларни ўргана олиш кўникмаси); индивидуал, аутопсихологик компетентлик (ўзини ўрганиш кўникмаси); маданий компетентлик (жамиятда қабул қилинган маданий нормаларни қабул қилиш ва ўзи учун эталон сифатида ўзлаштириш); рефлексив компетентлик ва бошқалар).

Шунингдек, тадқиқот давомида касбий компетентликни ривожлантириш мазмуни ва архитектурасини шакллантиришга нисбатан қуйидаги ёндашувлар мавжудлиги аниқланди: блок-даражали ёндашув, яъни касбий компетентлик мазмунини ўқув режасидаги фан блоклари доирасида ўзлаштириладиган ва фаолиятнинг асосий йўналишлари мазмунини ифодаловчи таянч, умумкасбий, махсус-предметли предметли компетенциялар тарзида типологиялаш; функционал ёндашув фаолият соҳаси ва лавозим доирасидаги касбий вазифаларни ифодаланган компетенциялар тизими асосида лойиҳалаштириш; мутахассиснинг аниқ меҳнат шароитларига тезкор ва конфликтларсиз мослашишига хизмат қилувчи компетенцияларни ривожлантиришга йўналтирилган индивидуал-психологик ёндошув.

Назарий ва амалий манбалар мазмуни билан танишиш шуни кўрсатдики, касбий компетентлик ва компетентликни ривожлантириш муаммоси кўплаб тадқиқотчиларнинг илмий изланишларида турли йўналишларда ўрганилган. Аксарият педагогик-психологик адабиётларда касбий компетентлик шахснинг ижтимоий-касбий йўналганлиги асосида

шаклланадиган, касбий вазифаларнинг самарали ечимини таъминлашга хизмат қилувчи касбий тайёргарликни амалий фаолиятда намоён бўлиши сифатида изоҳланади (11).

Шу билан бирга, касбий компетентлик мутахассис касбий тайёргарлик даражасининг фаолият талабларига мослиги ва лаёқатлилики сифатида ҳам қайд этилади. Бу меҳнат бозорининг замонавий мутахассисларга бўлган талаблари, интегратив касбий-шахсий сифатлар мажмуаси ҳамда компетенцияларга йўналтирилган касбий фаолият мазмуни орқали ифодаланади.

Илмий-педагогик таҳлиллар жараёнида касбий компетентликни шакллантириш ва ривожлантириш муаммолари аксарият изланишларда бўлажак мутахассисларни тайёрлаш мисолида ўрганилганлиги, шу билан бирга мазкур тадқиқотларда илгари сурилган компетенциялар тузилмаси ва элементлари келгусидаги касбий фаолият талаблари учун қаратилганлиги, амалиётдаги мутахассисларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш масалалари эса фаолиятнинг реал талабларидан келиб чиққан ҳолдаги режалаштиришни талаб қилиши аниқланди. Мазкур жиҳатларни эътиборга олган ҳолда, тадқиқот йўналишини олий таълимдан кейинги босқичда раҳбар ва педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожлантириш мазмуни ва механизмларини айнан олий таълим муассасининг ривожланиш стратегиялари, корпоратив мақсадларга йўналтирилган ҳолда тадқиқ этишга қаратдик.

Хулоса. Олий таълим муассасалари педагог кадрлари касбий компетентлигини ривожлантиришнинг назарий-методологик асосларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, бугунги таълим тизимидаги халқаролашув ва глобаллашув тенденциялари касбий таълим сифатини замонавий ёндашувлар асосида такомиллаштириш зарурлигини кўрсатди. Касбий компетентликни ривожлантириш ўз навбатида, мазкур жараён самарадорлигини кафолатловчи андрагогик, акмеологик ва метакогнитив омилларни тизимлаштириш ҳамда касбий ривожланишнинг акмеологик мезонлари (касбий мотивация, шахсий-касбий сифатлар, ўзини ўзи бошқариш, рефлексивлик, креативлик)ни касбий ривожланиш тизими ва касбий фаолият муҳити билан ўзаро таъсирлашувини таъминлаш асосида қуйидаги натижаларга эришилди:

- педагог кадрларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда тизимлиликини таъминлаш, замонавий таълим технологиялари ва инновацион ёндашувларни ўзлаштириш асосида касбий компетентлик даражасидан келиб чиққан ҳолда таълим дастурларини табақалаштириш, муқобил шакллари ҳамда импакт мониторинг тизимини амалиётга жорий этишнинг ташкилий-бошқарув механизмлари андрагогик таълим талаблари асосида илмий-назарий жиҳатдан асосланди. Импакт мониторинг – касбий компетентликни ривожлантириш натижаларининг фаолият самарадорлигига таъсирини ўрганиш, баҳолаш тизими ҳисобланиб, уни амалиётга жорий этилиши касбий фаолиятнинг сифат таҳлили асосидаги коррекцион ва бошқарув жараёнлари самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

-тадқиқот натижалари асосида педагогларни касбий компетентлигини оширишда кейс метод, лойиҳавий таълим, маҳорат дарслари, рефлексив тренинглар, бинар машғулотлар, портфолио, ижодий топшириқлар каби инновацион-интерактив технологияларга асосланган вариатив ахборот-методик таъминотни жорий этиш асосида такомиллаштирилди. Тажриба-синов ишлари жараёнида юқорида келтирилган инновацион методик таъминотнинг амалиётга жорий этилиши раҳбар ва педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожлантиришнинг самарали дидактик механизми эканлиги ўз тасдиғини топди.

-тадқиқот доирасида малака ошириш жараёнларига анъанавий ва электрон таълим имкониятларининг уйғунлашуви асосидаги аралаш ўқитиш (blended learning) моделини жорий этишнинг ташкилий, педагогик ва технологик механизмлари аниқлаштирилди. Унинг умумтизимий ресурслар мажмуасини: онлайн (LMS) ва оффлайн режимлар асосидаги интерактив-электрон коммуникация, консултатив-тьюторлик хизмати, онлайн назоратлар ва ўзини ўзи баҳолаш (self assessment)дан иборат ахборот-методик таъминоти вақт-контент-натига бирлигига асосланган ҳолда ишлаб чиқишга қўйиладиган дидактик талаблар такомиллаштирилди.

- педагог кадрлар касбий компетентлигининг квалиметрик механизмлари компетентлик даражасини баҳолашнинг инфорацион ва аналитик мезонлари ҳамда унга мос кўрсаткичларини аниқлаштириш орқали интеграл диагностик технологиялар (портфолио, тест синовлари, «assessment centre», эссе, кейс, акмеограмма ва бошқа.) мажмуини ишлаб чиқиш асосида такомиллаштирилди ҳамда тажриба-синовдан ўтказилди.

-тадқиқотлар натижасида малака ошириш курслари ўқув жараёнини тасдиқланган малака талаблари, ўқув режа ва дастурларига мувофиқ ташкил этилишини таъминлаш; ўқув жараёнининг норматив-ҳуқуқий ва дидактик таъминотини (малака талаблари, ўқув режа ва дастурлар, тингловчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини баҳолашга қаратилган топшириқлар, битирув ишлари, аттестация натижалари)ни тизимли таҳлил этиб бориш; ўқув фаолияти натижаларининг тизимли мониторингини юритишга йўналтирилган ўқитиш сифатини назорат қилиш тизимини такомиллаштириш механизмлари таклиф этилди.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.09.2018 й., 06/18/5544/1951-сон.
2. Муслимов Н.А., ва бошқалар. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси/ Монография. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2013.
3. Ходжаев Б. Умутаълим актаби ўқувчиларида тарихий тафақурни ривожлантиришнинг модернизациялашган дидактик таъминоти: Пед.фанл.док. ... дисс. – Т.: 2016. – 169 б.
4. Лутфуллаев П. Хорижий олий таълим муассасаларида сифат ва рақобатбардошликни таъминлаш йўллари: Пед.фанл.бўйича фалсафа доктори(PhD) ... дисс. автореф. – Т.: 2018. – 22 б.
5. Подласый И.П. Педагогика. Процесс воспитания / Учебник для студентов. пед. вузов. В 2-х кн. Кн. 2. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 1999. – 256 б.
6. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
7. Ismailova, Z., Choriev, R., Ibragimova, G., Abdurakhmanova, S., & Abdiev, N. (2020). Competent model of Practice-oriented education of students of the construction profile. *Journal of Critical Reviews*. Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.04.85>
8. Mirsoliyeva M.T. Development of pedagogical staffs professional development system in foreign countries / International scientific review of the problems and prospects of modern science and education Boston. USA - 2018. -59-63 p.

9. Karabaevna, Z., Musurmanova, A., & Xamroevich, R. (2019). Improving the competence of future vocational education teachers based on modular-rating education. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 6903–6906. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A2997.109119>
10. Мирсолиева М.Т. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрлари малакасини ошириш тизимидаги илғор хорижий тажрибалар//Таълим, фан ва инновация. – Тошкент, 2018. – № 1. – Б.25-28. (13.00.00.№ 18).
11. Юлдашев М. Халқ таълими ходимларини малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш. Док. дисс.-Т.: 2016. – 220
12. Мирсолиева М.Т. Ассесмент – педагог кадрлар касбий компетентлигини баҳолашнинг инновацион методи сифатида// Педагогика. – Тошкент, 2018. – № 2. – Б.28-33. (13.00.00.№ 6).
13. ZK Ismailova, OR Jamoldinova, DO Khimmataliev, JO Khakimov, Use of the Art of Management in Improving the Teaching Skills and Pedagogical Techniques of the Modern Teacher. *Solid State Technology*, 258-267.
14. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=8397361109465781132&btnI=1&hl=ru>